

PHYSICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ПРАЗЕОДИМОМ НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TlGaSe_2

Исмаилова П.Г.

*кандидат физических наук, доцент,
руководитель лаборатории Института Физики МНО Азербайджана*

Гасанов А.И.

*кандидат физических наук,
старший научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Гаджиева А.А.

научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана

Гасанов Н.З.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Кязимов С.Б.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Велибеков Х.Ш.

научный сотрудник отдела биофизики окружающей среды Шекинского регионального научного центра Национальной Академии Наук Азербайджана

INFLUENCE OF DOPING WITH PRASEODYMIUM ON THE PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF TlGaSe_2 CRYSTALS

Ismailova P.,

*phd in physics, associate professor,
head of laboratory at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasanov A.,

phd in physics, senior researcher at the Institute of Physics of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan

Hadjiyeva A.,

*researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasanov N.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Kazimov S.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Velibekov X.

*researcher at the Sheki Regional Scientific Center, Department of
Environmental Biophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences*

Аннотация

Синтезированы полупроводниковые соединения $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ (0; 0,1; 0,5; 2 мол%) и методом Бриджмена-Стокбаргера выращены их монокристаллы. Исследование дифрактограмм $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ показало, что в кристаллической решетке TlGaSe_2 с моноклинной сингонией, атомы празеодима, скорее всего, замещают атомы таллия. Измерение фотопроводимости кристаллов $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ при комнатной температуре позволило определить положения примесных уровней, оценить ширину запрещенной зоны и проследить ее зависимость от концентрации празеодима.

Abstract

Semiconductor compounds $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ (0; 0.1; 0.5; 2 mol%) were synthesized and their single crystals were grown by the Bridgman-Stockbarger method. A study of $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ diffraction patterns showed that in the TlGaSe_2 crystal lattice with a monoclinic system, praseodymium atoms most likely replace thallium atoms. Measuring the photoconductivity of $\text{TlGaSe}_2\langle\text{Pr}\rangle$ crystals at room temperature made it possible to determine the

positions of impurity levels, estimate the band gap width, and trace its dependence on praseodymium concentration.

Ключевые слова: полупроводник, празеодим, дифрактограмма, фотопроводимость, примесный уровень.

Keywords: semiconductor, praseodymium, diffraction pattern, photoconductivity, impurity level.

Растущие потребности современной микро- и оптоэлектроники стимулируют поиск и исследование новых полупроводниковых материалов со специфической кристаллической структурой. К таким материалам относятся низкоразмерные халькогениды, имеющие слоистую и цепочечную структуру. Широкое применение халькогенидов в микроэлектронике обусловлено их уникальными свойствами. Однако их потенциал еще не до конца выявлен. В последние годы внимание исследователей привлекают слоистые кристаллы сложной структуры с сильной анизотропией. С этой точки зрения большой интерес представляют кристаллы $TlGaSe_2$, входящие в группу $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$, и их твердые растворы. Сведения о склонности к изоморфизму и структурно-фазовым переходам этих тройных соединений в различных литературных источниках могут различаться, а иногда и противоречить друг другу. Это связано с наличием у этих полупроводниковых кристаллов различных модификаций, отклонениями от стехиометрии в технологическом процессе, присутствием дефектов и примесей.

Одной из важных задач физики полупроводников является управление полезными физическими

свойствами известных материалов путем их легирования различными добавками и образования твердых растворов на их основе. Примеси и дислокации существенно влияют на свойства полупроводниковых кристаллов и иногда приводят к новым физическим эффектам. Поэтому легирование является практически важным способом изменения физических свойств полупроводников. В частности, недавно показана перспективность легирования кристаллов группы $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$ редкоземельными элементами (РЗЭ) [1-5].

Основной задачей, которую мы поставили перед собой, является синтез соединений $TlGaSe_2$, легированных редкоземельным элементом празеодимом с концентрацией 0÷2 мол%, выращивание их монокристаллов и исследование их фотоэлектрических свойств.

Синтез проводился методом прямого сплавления элементов. Сняты рентгеновские дифрактограммы полученных кристаллов $TlGaSe_2<Pr>$ (0÷2 мол%). На рис. 1 показан фрагмент структуры кристаллов $TlGaSe_2$, плоскость расслоения (001) показана красной линией.

Рис. 1. Фрагмент структуры $TlGaSe_2$ [6].

Сравнительный анализ полученных дифрактограмм показал, что небольшая добавка Pr не вызвала визуально заметного изменения дифрактограмм. С другой стороны, по мере увеличения концентрации примеси мы наблюдали, что свойство кристаллов распадаться на слои снижается, то есть становится сложнее получать качественные поверхности. На основании кристаллохимических данных атомы Pr не могут располагаться в тетраэдрах атомов Ga в структуре, т. к. размеры этих тетраэдров слишком малы для атомов Pr, поэтому мы не считаем возможным

замещение $Ga \rightarrow Pr$. Действительно, тетраэдрическая координация легкого РЗЭ в изученных кристаллических структурах на сегодняшний день не обнаружена. А вот тригональные призмы атомов Tl очень подходят атомам Pr как по форме, так и по размеру (рис. 1). Такое замещение объясняет и причину ослабления слоистости кристаллов, так как замена $Tl \rightarrow Pr$ должна приводить к усилению межслоевой связи. На рис. 2 представлена дифрактограмма кристалла $TlGaSe_2$ [6].

Рис. 2. Диффрактограмма кристалла $TlGaSe_2$ [6].

Измерения, проведенные на дифрактометре, показали, что легирование $TlGaSe_2$ празеодимом не приводит к заметному изменению его кристаллической структуры. Установлено, что составы являются однофазными

Рис. 3. Диффрактограммы кристаллов $TlGaSe_2<Pr>$ (0,1; 0,5; 2 мол%).

и параметры решетки мало отличаются от таковых для $TlGaSe_2$. Образцы $TlGaSe_2<Pr>$ кристаллизуются в моноклинной сингонии с параметрами, соответствующими $TlGaSe_2$: $a=10,779$ Å, $b=10,776$ Å, $c=15,663$ Å, $\beta=99,993^\circ$, пр. гр. $C2/c$, $z=16$ [7]. Рефлексы на диффрактограмме образцов $TlGaSe_2<Pr>$ (0÷2мол%) соответствуют фазе $TlGaSe_2$. На рис. 3 представлены диффрактограммы кристаллов $TlGaSe_2<Pr>$.

Для измерения фотоэлектрических свойств монокристаллы $TlGaSe_2<Pr>$ были выращены методом Бриджмена-Стокбаргера. Монокристаллические образцы $TlGaSe_2<Pr>$ (0; 0,1; 0,5; 2 мол%) готовились планарным способом так, чтобы внешнее

электрическое поле было направлено вдоль естественных слоев монокристалла, а свет падал в направлении, перпендикулярном слоям. В качестве контактного материала использовалась серебряная паста. Расстояние между контактами около 2 мм. Напряжение приложенного электрического поля соответствует прямолинейному участку вольт-амперной характеристики монокристалла. В результате исследований установлено, что в монокристаллах $TlGaSe_2<Pr>$ (0,1; 0,5; 2 мол%) наблюдается новая примесная фотопроводимость, значения энергий примесных уровней при различных концентрациях Pr соответственно равны (0,1% - 1,882 эВ; 0,5% - 1,87 эВ; 2% - 1,795 эВ).

Рис. 4. Зависимость ширины запрещенной зоны (1) и положения примесного уровня (2) монокристаллов $TlGaSe_2<Pr>$ от состава.

Из эксперимента была рассчитана ширина запрещенной зоны E_g для полупроводниковых кристаллов $TlGaSe_2<Pr>$. $E_g = 2,116$ эВ для 0,1%, $E_g = 2,095$ эВ для 0,5% и $E_g = 2,078$ эВ для 2 мол% (рис. 4). Эти результаты согласуются с приведенными в литературе значениями ширины запрещенной зоны $TlGaSe_2$ ($E_g = 2,128$ эВ). Наблюдается примесная фотопроводимость с участием новых энергетических уровней и сдвиг запрещенной зоны $TlGaSe_2<Pr>$ в длинноволновую область.

Уменьшение ширины запрещенной зоны с увеличением концентрации Pr в $TlGaSe_2$ можно объяснить следующим образом. В целом, введение в полупроводник примесей, создающих глубокие уровни, приводит к расширению его валентной зоны и зоны проводимости. В сильнолегированных полупроводниках важную роль играет взаимодействие носителей заряда с атомами примеси. При частотах ниже пороговой $\nu = E_g/h$ поглощение света естественным образом связано с существованием хвоста плотности состояний в запрещенной зоне. Точное число уровней в хвосте плотности состояний варьируется от вещества к веществу и от образца к образцу. При $h\nu < E_g$ значение коэффициента поглощения $\alpha(\nu)$ зависит от степени легирования. Здесь задействованы в основном самые глубокие уровни хвоста плотности состояний. Когда $\nu < E_g/h$, значение коэффициента поглощения невелико. При слабом легировании электрон взаимодействует с одним атомом примеси. При сильном легировании энергия электрона зависит от нескольких легирующих атомов. При дальнейшем увеличении концентрации примеси волновые функции электронов существенно перекрывают различные локализованные примесные атомы и их энергетические уровни превращаются в зоны. Этот эффект называют квантовым уширением уровня. Такое уширение дискретного уровня приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны полупроводника.

На основании полученных нами результатов можно сказать, что спектральный диапазон фотопроводимости $TlGaSe_2<Pr>$ (0,1; 0,5; 2 мол%) суще-

ственно изменяется по сравнению с исходным кристаллом $TlGaSe_2$, что позволяет практическое использование исследованных составов в качестве приемника оптического излучения широкого диапазона.

Список литературы

1. Годжаев Э.М., Аллаяхаров Э.А., Рустамов В.Д. Синтез, выращивание монокристаллов и исследование акустовольтаического эффекта в $TlIn_{1-x}Pr_xSe_2$ и $TlIn_{1-x}Pr_xTe_2$. Неорган. материалы. 2004. т. 40. № 9. с. 1054–1059.
2. Seyidov F.M., Kerimova E.M., Gasanov N.Z., Alizade Sh.D. Interaction of $TlInS_2$ with $TlYbS_2$ and electric, thermal properties of crystals $(TlInS_2)_{1-x}(TlYbS_2)_x$ ($x=0\div 0,12$). 16-th Intern. Conf. on Ternary and Multinary Compounds. 2008. Sept.15-19. Tech. Univ. Berlin. Germany. Book of Abstracts. ID 93.
3. Сеидов Ф.М., Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Фазовые равновесия в системе $TlInS_2$ - $TlYbS_2$ и электрические свойства кристаллов Tl_2InYbS_4 . Неорган. материалы. 2011. т. 47. № 12. с. 1429–1432.
4. Пашаев А.М., Мустафаева С.Н., Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Диэлектрические и оптические свойства легированных редкоземельными элементами монокристаллов $TlInS_2$ и $TlInSe_2$. Ученые записки Национальной Академии Авиации. 2014. т. 16. № 3. с. 2937.
5. Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Кристаллофизика сложных полупроводников на основе соединений типа $TlB^{III}C_2^{VI}$, включающих редкоземельные элементы и переходные металлы. АМЕА Хəбərlər, Fizika və Astronomiya seriyası. 2017. №2. с. 12–26.
6. Johnsen, Simon; Liu, Zhifu; Peters, John A., etc. Thallium Chalcogenide-Based Wide-Band-Gap Semiconductors: $TlGaSe_2$ for Radiation Detectors. Chemistry of Materials. 2011. 23. p. 3120.
7. Delgado G.E., Mora A.J., Pérez F.V., González J. Growth and crystal structure of the layered compound $TlGaSe_2$. Cryst. Res. Technol. 2007. 2. p. 663–666.